

ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИДА ЗИЁРАТ ТУРИЗМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Муқимова Рисолат Рустамжон қизи

Чирчиқ давлат педагогика университети Гуманитар фанлар факультети
мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Мақолада туризм индустриясинг янги йўналишларидан бири зиёрат туризми тўғрисида маълумот берилган. Муаллиф бу соҳанинг ривожланиши орқали хал етиладиган муаммолар тўғрисида ўз фикрларини баён қилган.

Таянч сўзлар: Туризм, зиёрат туризм, муқаддас қадамжо, виза, сармоя.

Аннотация: В статье описывается индустрия туризма и текущие реформы в Узбекистане по развитию туризма. Автор поделился своими взглядами на возможности, проблемы и решения для развития паломнического туризма в Ташкентской области.

Ключевые слова: Туризм, паломничество, туризм, место паломничество, виза, Центральная Азия.

Annotation: This article is about the industry of tourism and the reforms on developing the tourism in the Republic of Uzbekistan. The author gives opinion about developing the Ziyarah tourism in Tashkent Region, problems and solution which are available in it.

Key words: Tourism, Ziyarah Tourism, Visa, Central Asia.

Ҳозирги кунда туризм жаҳон иқтисодиётинг сердаромад ва жадал суръатларда ривожланаётган соҳалардан бири сифатида талқин этилмоқда. Туризм глобал ялпи маҳсулотнинг 10 фоизини ташкил қилади. Шу билан бирга, туризм доимий ўсиш динамикасига эга, яъни туризм хизматларига бўлган талаб кундан-кунга ўсиб бормоқда. Шу билан боғлиқ тарзда саёҳат туризми, зиёрат, таълим, спорт, тиббиёт ва эко туризм каби йўналишларда халқаро туризм бозорида рақобат ҳам кучайиб бормоқда.

Айниқса, халқаро ва ички туризм йўналишлари ичида зиёрат туризми жадал суръатлар билан ўсиб бормоқда ва жаҳон туризм бозорининг энг тез ривожланаётган сегментларидан бирига айланди. Бу соҳада асосан жаҳон цивилизациясининг ўчоқларидан-Миср, Греция, Италия, Хитой, Саудия Арабистони каби давлатлар етакчилик қилмоқда. Бу давлатлар тарихий

шаҳарлари ва қадамжолари билан дунё сайёҳларини ўзига жалб қилиб келмоқда. Ўзбекистон ҳам Самарқанд, Бухоро, Хива, Қарши, Шаҳрисабз, Тошкент, Қўқон, Марғилон каби шаҳарларидаги ноёб архитектура ёдгорликлари билан юқорида тилга олинган мамлакатларнинг туризм салоҳияти билан бемалол беллаша олади.[1] Буюк ипак йўли марказида жойлашган Ўзбекистон сайёҳлик кўлами ва тарихий қадамжолари кўплиги бўйича дунёда етакчи 10 мамлакат қаторидан жой олган. Мамлакатимиздаги тўрт мингдан ортиқ тарихий ва маданий ёдгорликлар фикримиз далилидир.

Зиёрат туризмида асосан сайёҳлар диний марказлар, зиёратгоҳлар ва муқаддас қадамжоларга диний маросимларда иштирок этиш, ибодат ва қурбонлик келтириш учун ташриф буюрадилар. Уларни асосан ибодатхона, муқаддас қадамжо ва зиёратгоҳлар қизиқтириб, экскурсиялар, музей ва кўргазмаларга бориш улар учун иккинчи даражали ҳисобланади. Одамлар зиёратга турли сабаблар билан борадилар: ибодат қилиш, шахсий муаммоларига ечим излаб, кўнгил хотиржамлиги, диний дунёқарашини ошириш, мамлакатнинг маданий мероси билан танишиш ва бошқалар. Зиёрат туризмнинг асосий объектлари диний марказлар, зиёратгоҳлар ва муқаддас қадамжолар ҳисобланиб, асосан диний байрамлар, баҳор ва куз фаслларида зиёратчилар билан гавжум бўлади. Бугунги кунда зиёрат туризми билан шуғулланувчи бир қанча фирмалар дунё бўлаб фаолият олиб бориб, зиёратгоҳларга ташриф бўйича туристик хизматларни кўрсатиш бўйича шуғулланади.

Халқаро татқиқодларга кўра зиёрат туризми йўналишида саёҳат қилаётган сайёҳлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Зиёрат туризми бозорида умумий маблағ айланмаси (Ҳаж ва Умра йўналишларини инобатга олмаган ҳолда) 2006 йилда 80 млрд. АҚШ долларини ташкил этган. 2014 йилда эса 145 млрд. АҚШ долларга ортди. Яъни ушбу кўрсаткич 81 фоизга ўсган. [2]

2017 йилда зиёрат туризми бўйича 131 млн. киши саёҳат қилган ва ушбу туризм йўналишидан тушган даромад 177 млрд. АҚШ долларини ташкил этган. 2020 йил мазкур туризм йўналиши бўйича сайёҳларнинг сони 160 млн. кишига етиши ҳамда 2026 йилда эса 300 млрд. АҚШ доллари миқдорида даромад кўриши кутилмоқда.[3] Юқоридаги рақамлардан келиб чиқиб, дунёнинг аксарият давлатлари зиёрат туризмнинг истикболини инобатга олган ҳолда бу соҳага фаол сармоя жалб этмоқда. Жумладан, зиёрат туризми йўналишида энг кўп харажат қилган саёҳатчилар Саудия Арабистони (21 млрд. АҚШ доллари), Бирлашган Араб Амирлиги (16 млрд. АҚШ доллари), Қатар (13 млрд. АҚШ

доллари), Кувейт (10 млрд. АҚШ доллари), Индонезия (10 млрд. АҚШ доллари), Эрон (8 млрд. АҚШ доллари) ва Малайзия (7 млрд. АҚШ доллари) мамлакатларига тўғри келади. [4]

Зиёрат туризми ўзига хос менежментга эга бўлиб, зиёратчиларнинг диний қарашлари асосида туристик хизматлар таклиф этилиши лозим. Масалан, 2017 йилда Туркия курортлари анъанавий мусулмон меҳмондўстлиги хизматлари билан бир қаторда аёллар учун алоҳида сузиш ҳавзалари, СПА хизматлари, оила давраси учун кўнгил очар дастурларни таклиф этиш орқали 184 млрд. АҚШ доллари миқдорида умумий даромад олди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, зиёрат туризми энг сердаромад соҳа бўлиб, туризм бозори татқиқодларини олиб бориш, талаб ва таклиф асосида зиёрат туризми йўналишининг салоҳияти ва имкониятларини аниқлаб олиш орқали рақобатбардош зиёрат туризмини ривожлантиришга эришиш мумкин. Бу соҳанинг ривожланиши орқали бир қанча ижтимоий-иқтисодий муаммолар ҳам бартараф этилади. Жумладан, :

-Ёшларни ватанпарварлик, поклик, халоллик руҳида тарбиялашда ва уларни турли бузғунчи ғоялардан химоя қилишда тарбия ўчоғи вазифасини бажаради.

-Халқ хунармандчилиги, озиқ-овқат, қурилиш, меҳмонхона, алоқа, транспорт тизими, умумий овқатланиш каби соҳаларнинг ривожланишига олиб келади.

-Янги иш ўринлари яратилади.

-Мамлакат бюджетига солиқ тушими ортади.

-Валюта тушуми кўпайиши ва экспортнинг ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://www.gazeta.uz/uz/2017/08/turizm/>
2. CrescentRating, 2015
3. Thomson Reuters, 2018, CrescentRating, 2018
4. Thomson Reuters, 2018
5. <https://uzbektourism.uz/>